

ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Ураимов Санжар Розматович

Доцент заведующий кафедрой точных и естественных
наук пфбфд, (к.ф.н.),

электронная почта: uraimov-sanjar@mail.ru

Ферганский государственный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7890710>

Аннотация : Середина школа возраст из студентов физической ситуации региональной функции мониторинга _ и обучение физический состояние , подвижность уровень и физический индикаторы с отличается . Этот различия обучение стандарты научный обоснование , физ. образование процесс улучшить направленный территориальный факторы счет полученный без изучать программы к содержанию появляться быть исправления ввод _

Ключ слова : Тест «Здоровье», педагогический стаж, педагогический контроль, онтогенез, адаптационные способности, скоростно-силовые физические качества, двигательная активность, физическая подготовка, физическая подготовленность.

Независимость Республики Узбекистан способствовала разработке и реализации одной из актуальных проблем в системе образования - физической культуры. Изучение двигательной способности и физических показателей в регионах и населенных пунктах может принести научную и практическую пользу, если при их проведении будут учтены необходимые метрологические и методические требования. Изучение двигательной подготовки и физической работоспособности широко распространено и всегда имеет региональный и популяционный аспекты. Несмотря на простоту педагогических тестов , существует множество вариантов их проведения и первичной обработки экспериментальных данных, влияющих на результаты.

В Республике Узбекистан тесты « Здоровье », а также нормативное содержание образовательных стандартов для различных типов образовательных учреждений широко распространены и достаточно стандартизированы, хотя уровень их стандартизации требует более детального и глубокого научного исследования.

Что касается тестов физической работоспособности, то, согласно определению экспертного комитета Международной организации здравоохранения, физическая работоспособность относится к способности

удовлетворительно выполнять мышечную работу. Обычно физическая работоспособность определяется аэробной продуктивностью, которая определяет объем работы, который может быть выполнен за 15-30 минут при оптимально согласованной деятельности органов кровообращения и дыхания, что приводит к максимальной доставке кислорода к активным тканям. Текущий в то время один сколько признано – стандартный физический работа тесты есть – В исследовании большинство много применяемый Международный биологический программа к подарок сделанный стандартный являются процедуры. Были проведены исследования, которые определили влияние различных деталей теста на физическую работоспособность. Анализы показывают, что их влияние относительно невелико. Таким образом, значения максимальных функциональных испытаний не зависят от деталей предварительного нагрева, постоянного или постепенного увеличения нагрузки и вариантов увеличения этой нагрузки. Естественно, анализ региональных и популяционных данных проводится с учетом возраста испытуемых. В идеале возраст следует записывать в дату рождения, а затем выражать до десятичной точки. При этом не учитывается тот факт, что в разных странах и разных культурах существуют разные обычаи определения возраста.

При проведении экспериментальных исследований точный возраст необходимо определять путем расчета времени между датой рождения и датой антропометрического обследования. Для быстрого расчета возраста каждого ребенка предлагается для практического использования разработанная нами таблица. Для быстрого расчета возраста каждого ребенка предлагается для практического использования разработанная нами таблица. Таблицы оценки физического развития составляются с учетом соотношения роста и веса, окружности грудной клетки. Молодой информация статистика Группировка также в центре внимания с внимание Требовать делает –

Середина школа физический воспитание условия физический активности основной целеустремленный направление инструмент действия целеустремленный учить и физический качества воспитывать через достигается. Физический образование традиционный концепции школа из студентов здоровье с зависит от проблем профилактика получить и физический ситуация Усилить направленный существо, это их разработка

вклад добавление педагогический в ходе выполнения физический добродетелей настоящий природа с зависеть _

Один группа лидер ученые собственный в учебе методичный и педагогический к идеям На основе физ. прилагательные проблемы узнал _ (К.К.Щедровицкий _ и другие)

Физический _ науки о культуре содержание основы работа выйти Методический подходы школа физический воспитание в пределах движение к его действиям целеустремленный учить и физический прилагательные разработка через человека физический ситуация формирование и улучшать иметь в виду держит _ К традиции в зависимости от , моторизованный качества воспитывать есть в понятиях школа из студентов профилактика и целеустремленный здоровье укрепление точка зрения с точки зрения видя будет выпущен .

Физический _ науки об образовании содержание основы работа выйти методичный подходы молодой из студентов физический ситуация образование и улучшить направленный движение действия целеустремленный подготовка и в данных обстоятельствах физический прилагательные развивать направленный без разработан . Много ежегодно исследования мониторинг , вот и все включая методичный и педагогический идеи анализ , собственное экспериментальный исследования Результаты с учебно-методическая в публикациях генерализованный , физ. добродетелей структура , формирование о осмысленный мысли получил _

По этому вопросу брать шел педагогический исследования Результаты школа из студентов физический культура формирования весь процесс о к воображению иметь быть давать возможность дал ему _ осмысленный основы обогащения _ набор дал _

Физический _ культура науки _ цель из сути приходиться вон , молодой из студентов здоровье и физический разработка Усилить направленный педагогический в ходе выполнения физический культура изучать предмет Социальное направления с осмысленный обогащение сущность определение возможный это случилось

Физический образование теория и по методике « Школы основной физический культура » содержание в соответствии с рекомендации в деталях учитывая , что _ содержание этой науки чтобы систематизация _ _ и расширять давать возможность дает ему _ физический культура в логике здоровый направление дает _ формирование _

На основе методологических представлений выделяются соответствующие виды физкультурной деятельности, отражающие предметную направленность в достижении цели формирования школьников в содержании науки о физической культуре в системе школьного образования:

Ретроспективный анализ государственных программ физического воспитания позволил определить особенности их содержания и направленности как количественно (нормативное содержание), так и содержательно-программно:

Нормы требований к физической подготовленности школьников в различные периоды обучения, отражающие возрастные этапы функционального «созревания» отдельных органов и структур детского организма, фактически являются особым «инструментом» учителя в его работе. Педагогическая деятельность, с помощью которой он руководит процессом физического воспитания школьников. В целом результаты анализа учебных программ по физическому воспитанию дают основание полагать, что в основе школьной физической культуры лежит содержание физического воспитания школьников, связанное с опережающим развитием естественных потребностей, и остается таковым. Старший школьный возраст (11-14 лет) характеризуется активной индивидуализацией школьников, а регуляция формирования потребностей и мотивов осуществляется через отношения «самоиндивидуализация - самоперсонализация». Совершенствование физических качеств и укрепление здоровья остается важнейшей задачей школьного физического воспитания, где существенно меняется направление физического воспитания, при этом большое внимание уделяется формированию у учащихся способности к самостоятельному выполнению физических упражнений.

Краткое содержание

Мониторинг оздоровительных программ и педагогических методик выявил, что они являются факторами валеологических программ по физическому воспитанию. Аналитический мониторинг образовательных программ по физическому воспитанию системы школьного образования - дает основания полагать, что задачи укрепления здоровья в действующих образовательных программах не подкреплены физическими упражнениями, направленными на профилактику различных отклонений в состоянии здоровья.

Вот и все культура с зависит от был школа контингент в середине научный на основе мировоззрение формировать , независимый физический образование организовать достигать и передача для необходимый был знание , умение и навыки система формировать фокус с описан . упражнения . Физический образование в соответствии с школа учителя физический подготовка стандарты выполнять направленный Если да , то часто виды спорта обучение методы в школе физический образование к процессу будет проводиться .

Физический образование уроки образование цели отвечать дать , школа из студентов познавательный способности разработка , прочее науки с интегрированный в связи быть и студенты физический разработка методы с к оборудованию вклад добавить нужно _ Физический образование в соответствии с школа программы мониторинг анализ вот и все показал, что школа программы основной направление здоровье спаси , хорошо физический развитие , действие навыки , знания и навыков приемлемый степень , физический образование и виды спорта с заниматься мотивы и навыки заключается в разработке .

Использованная литература:

1. Ханкельдиев Ш. Х., Ураимов С. Р. Факторная структура моторики учащейся молодежи. - 2021.
2. УРАИМОВ С. МОЛОДЕЖИ НА ОСНОВЕ ВНЕДРЕНИЯ В УЧЕБНЫЙ ПРОТЕСС БЛОЧНО-МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ. - 2020.
3. Ураимов С.Р. Влияние гиподинамического фактора на физическое состояние обучающихся Военно-Технического лицея. - 2019.